

PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICANÁLISE E ANÁLISE DO CONTEMPORÂNEO

A jornada da escuta e a parentalidade atípica

Fernanda Firmino da Silva

Orientador: Prof. Elias Grossmann

2025

RESUMO

Este artigo tem como objetivo principal compreender a importância da escuta psicanalítica dos pais de crianças atípicas. Durante minha trajetória na área educacional, observei o quanto os pais necessitam desse processo de escuta, tão pouco ofertado, durante a jornada de cuidado com seus filhos atípicos. O meu olhar, enquanto profissional da educação e terapeuta psicanalítica, aponta para uma necessidade urgente de reconhecer esses pais como peças fundamentais no processo de tratamento dos filhos.

Palavras-chave: psicanálise; parentalidade atípica; cuidado; acolhimento.

ABSTRACT

This article aims to understand the importance of psychoanalytic listening for parents of atypical children. Throughout my professional trajectory in the field of education, I have observed how much parents need this listening process, which is still scarcely offered during the demanding journey of caring for their atypical children. From my perspective as an education professional and psychoanalytic therapist, there is an urgent need to recognize these parents as fundamental agents in their children's treatment process.

Keywords: psychoanalysis; atypical parenting; care and support.

SUMÁRIO

1 - INTRODUÇÃO	3
1.1 Justificativa do tema.....	3
<i>1.1.1. Objetivo principal e objetivos específicos</i>	<i>3</i>
1.1.1.1. Relevância do trabalho	4
2. REFERENCIAL TEÓRICO	5
A jornada da escuta e a parentalidade atípica	5
3. METODOLOGIA.....	7
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES	8
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	10
REFERÊNCIAS.....	11

1 - INTRODUÇÃO

1.1 Justificativa do tema

Os futuros pais costumam ter muitas expectativas em relação ao nascimento de um filho. Quando uma criança é considerada "atípica", seja por meio de um diagnóstico de neurodivergência, deficiência ou qualquer outra condição que não se encaixe no padrão esperado, os pais embarcam em um profundo processo de compreensão e adoção de novas perspectivas.

Vivenciando essa situação no ambiente escolar, no qual acompanhei inúmeros casos de crianças atípicas, venho com a proposta da escuta psicanalítica para os pais de crianças atípicas. Conforme Winnicott (1965), o cuidado com a criança passa, necessariamente, pela sustentação emocional daqueles que exercem a função parental, sendo a escuta um elemento central para o fortalecimento do vínculo afetivo entre pais e filhos.

1.1.1. Objetivo principal e objetivos específicos

Este estudo tem como objetivo principal compreender a importância da escuta psicanalítica dos pais de crianças atípicas. Tomando como ponto de partida essa problemática, vou expor os objetivos específicos pertinentes nesse processo:

- Compreender o modo como a escuta psicanalítica funciona, abrindo um espaço de acolhimento e elaboração para os pais, possibilitando a ressignificação de suas vivências emocionais;
- Investigar como a sustentação emocional do cuidador influencia no vínculo com a criança;
- Evidenciar a importância da escuta clínica como um espaço de reconhecimento e acolhimento do sofrimento de "pais atípicos".

1.1.1.1. Relevância do trabalho

O ponto relevante é reconhecer que a saúde emocional dos pais é parte essencial no processo do desenvolvimento infantil. A escuta psicanalítica de pais de crianças atípicas propicia um espaço simbólico, no qual o cuidador passa a ser ouvido. Ele pode, assim, nomear seu sofrimento e elaborar suas angústias. Tudo isso repercutindo de forma positiva na relação com o filho e conseqüentemente na dinâmica familiar.

Ao refletir sobre essa escuta, afirmo que ela contribui de forma significativa para as práticas clínicas, especialmente no reconhecimento do sofrimento e da subjetividade de quem cuida. Trata-se de um campo fértil de investigação e atuação, que reforça a importância de considerar o cuidador como sujeito, e não apenas como mediador da criança.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

A jornada da escuta e a parentalidade atípica.

A psicanálise nasceu do encontro entre palavra e escuta. O lugar da análise se constitui de um encontro entre aquele que fala e o que escuta, ou melhor, onde o sujeito pode dar forma simbólica ao seu sofrimento. O escutar, dessa forma, não é apenas ouvir o que se diz, mas também acolher e perceber o que se apresenta nas entrelinhas do discurso: o silêncio, o lapso, o sintoma, o gesto. É nessa “dança” que se revela o inconsciente e se abre a possibilidade de elaboração psíquica.

Freud (1912/1996), em *Recomendações aos médicos que exercem a psicanálise*, descreve a escuta do analista como uma atenção igualmente flutuante, isto é, uma postura livre de expectativas e julgamentos, na qual o analista se dispõe a acolher a fala do sujeito em sua totalidade. Tal prática possibilita que o analisando encontre, em sua própria fala, novos sentidos para seus afetos, conflitos e experiências.

Na questão da parentalidade, a escuta analítica adquire uma dimensão mais ampla e sensível. Segundo Winnicott (1965), pais e mães de crianças atípicas frequentemente vivenciam sentimentos de angústia, impotência e culpa, na medida em que eles são convocados a elaborar o luto pelo filho idealizado e a ressignificar sua função de cuidadores. Desse modo, a psicanálise oferece um espaço de acolhimento em que o cuidador possa falar de sua dor, reconhecer seus limites e reconstruir sentidos de amor e presença.

Anna Freud destaca a importância do ambiente familiar para o desenvolvimento emocional da criança, ressaltando a necessidade de oferecer aos pais um espaço de escuta e acolhimento. Para a autora, o suporte emocional aos cuidadores é fundamental, uma vez que a qualidade do cuidado ofertado à criança está diretamente relacionada ao equilíbrio psíquico daqueles que exercem a função parental (FREUD, A., 1965).

Partindo para as questões do desenvolvimento psíquico da criança, Melanie Klein (1932/1991), oferece suas reflexões sobre as fantasias inconscientes e as posições esquizoparanóide e depressiva, uma chave importante para compreender como sentimentos de culpa e reparação podem atravessar a experiência de pais que se veem diante da diferença ou da fragilidade do filho. A escuta analítica, nesse caso, favorece a elaboração dessas vivências e a reconstrução do vínculo afetivo.

Lacan (1953/1998) amplia essa compreensão ao situar o sujeito no campo da linguagem e do desejo, destacando que é por meio da ordem simbólica que o sujeito se constitui. Nessa perspectiva, a escuta de um pai ou de uma mãe implica ouvir o modo como o desejo se articula em torno da criança, como o significante “filho” é investido de sentidos e como a diferença (física, psíquica ou comportamental) opera uma reorganização do discurso e do lugar ocupado pelo cuidador.

Entre as contribuições contemporâneas, Laznik (2004) fala sobre a relação mãe-bebê e os primeiros sinais do autismo. Sua escuta sensível evidencia que o sofrimento dos pais precisa ser reconhecido e acompanhado, pois o vínculo e a comunicação com a criança dependem, também, do modo como os adultos elaboram suas próprias angústias.

Um estudo publicado por Carissimi et al.(2024), realizado em Centros Municipais de Educação infantil do município de Cascavel (PR), evidenciou que muitos pais convivem com sentimentos, recorrentes, de sobrecarga emocional, solidão e dificuldades de inserção social. Essas evidências foram obtidas por meio de questionários aplicados aos cuidadores, abrangendo vários tópicos como: diagnóstico e compreensão do TEA, acesso a serviços de saúde, impacto emocional e financeiro, estratégias de enfrentamento, dificuldades e limitações enfrentadas.

O artigo, Carissimi et al.(2024), sinaliza a necessidade de atenção e mobilização das políticas públicas, de modo a favorecer espaços de acolhimento e de escuta qualificada para esses pais. Tal demanda torna-se ainda mais urgente diante do aumento de crianças atípicas inseridas na educação pública, em um contexto no qual muitas famílias não dispõem de recursos financeiros suficientes para garantir acompanhamento terapêutico especializado, evidenciando a fragilidade das redes de apoio e cuidado ofertadas pelo poder público (KUPFER, 2010; JERUSALINSKY, 2012; BRASIL 2023).

Em consonância com o estudo de Carissimi et al.(2024), outra pesquisa foi desenvolvida na região amazônica por Silva, Carvalhal e Gomes (2024), onde se identificou uma correlação significativa entre níveis elevados de ansiedade e a redução da qualidade de vida dos cuidadores de crianças com TEA, associando tais sintomas à diminuição do bem-estar e à exaustão emocional. Esta pesquisa reforça a necessidade de intervenções terapêuticas direcionadas à saúde mental familiar, sobretudo dos cuidadores, evidenciando a urgência de dispositivos de acolhimento e escuta qualificada, como forma de prevenção do sofrimento psíquico.

Ao compreender a escuta como um espaço de elaboração e reconstrução subjetiva, é possível reconhecer sua importância na teoria e na prática. Na sequência, será apresentada a metodologia adotada neste estudo.

3. METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter descritivo e exploratório, fundamentada no referencial teórico da psicanálise. Ela se baseia na observação de pais de crianças autistas, da rede pública municipal.

A pesquisa partiu da vivência clínica da pesquisadora em atendimentos realizados com pais de crianças atípicas no contexto de escolas públicas. Esses encontros ocorreram como “espaços de escuta” e acompanhamento, nos quais foi possível observar e acolher as angústias, inseguranças, conflitos e desafios enfrentados pelas famílias diante do diagnóstico e da rotina de cuidados.

O objetivo da escuta psicanalítica foi favorecer a elaboração psíquica dessas vivências, possibilitando o reconhecimento do sofrimento emocional e a simbolização das experiências relacionadas à parentalidade frente à atipicidade. A análise considerou os conteúdos recorrentes nos discursos parentais e os atravessamentos subjetivos presentes nas narrativas, sem pretensão de generalização dos resultados.

Foram respeitados os princípios éticos da pesquisa, assegurando o sigilo e a preservação da identidade dos participantes.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados desta pesquisa, observando os pais de crianças autistas em escolas públicas, evidenciam que a escuta psicanalítica se configura como um dispositivo fundamental de acolhimento e sustentação psíquica. No contexto escolar, marcado por demandas institucionais, encaminhamentos e frequentes cobranças direcionadas às famílias, observou-se que os pais raramente dispõem de um espaço destinado à elaboração de suas próprias vivências emocionais.

Durante as observações, emergiam de forma recorrente sentimentos de angústia, culpa, medo, solidão e exaustão emocional, intensificados tanto pelo impacto do diagnóstico quanto pelas exigências cotidianas relacionadas aos cuidados e à inclusão escolar da criança. A oferta de um espaço de fala, sustentado pela escuta psicanalítica, possibilitou que esses afetos fossem nomeados e simbolizados, deslocando-os de um lugar de silêncio ou sobrecarga para um campo de elaboração.

Kupfer (2010) destaca que o trabalho com os pais é central no acompanhamento clínico de crianças autistas, uma vez que o sofrimento parental incide diretamente sobre a relação com a criança. No contexto das escolas públicas, essa dimensão torna-se ainda mais evidente, pois os pais frequentemente são convocados a responder às demandas institucionais sem que seu próprio sofrimento seja reconhecido, segundo Carissimi et al.(2024) e Silva, Carvalhal e Gomes (2024). A escuta psicanalítica, neste cenário, permite que não sejam reduzidos a uma função normativa ou meramente adaptativa, mas reconhecidos em sua singularidade subjetiva.

Observou-se também que, ao longo do processo de escuta, ocorreram movimentos de reposicionamento subjetivo frente à criança. Inicialmente marcados por sentimentos de impotência ou auto inculpação, alguns pais passaram a ocupar uma posição de maior disponibilidade psíquica, conseguindo sustentar o vínculo de maneira menos atravessada pela culpa. Esse movimento aproxima-se das contribuições de Laznik (2013), que enfatiza a importância do trabalho clínico com os pais como condição para a construção de um vínculo possível com a criança, especialmente nos casos de autismo.

Tal perspectiva também encontra ressonância em Jerusalinsky (2012), ao afirmar que o cuidado com os pais é parte indissociável do cuidado com a criança. Nos atendimentos realizados no ambiente escolar, ficou evidente que quando os pais encontram um espaço de escuta, há efeitos não apenas em seu equilíbrio emocional, mas também na forma como se posicionam diante das demandas institucionais e da própria criança.

Além disso, os resultados vão ao encontro da perspectiva apresentada por Crespim(2016) Bernardino (2018), que apontam a escuta dos pais como elemento essencial na sustentação do laço afetivo e na diminuição da sobrecarga emocional. A possibilidade de falar sobre o sofrimento, sem julgamentos ou prescrições técnicas, mostrou-se um fator relevante para o fortalecimento do vínculo entre pais e filhos, sobretudo em contextos em que predominam discursos diagnósticos e pedagógicos.

Dessa forma, a experiência dos atendimentos em escolas públicas evidencia que a escuta psicanalítica não se restringe ao setting clínico tradicional, podendo operar como um recurso ético e clínico, fundamental também no campo institucional. Ao oferecer um espaço de fala aos pais, contribui-se para a elaboração do sofrimento parental e para a construção de uma relação mais sensível, singular e sustentada entre pais e crianças autistas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste estudo, foi possível reconhecer o quanto a escuta psicanalítica se mostra essencial na jornada de pais de crianças atípicas. As vivências evidenciaram, de forma clara, o impacto emocional vivido por esses cuidadores, muitas vezes atravessados por exaustão, angústias e silêncio que não encontram espaço para serem expressos.

A escuta oferecida possibilitou que sentimentos antes guardados pudessem ser nomeados e elaborados. Tornou-se visível o movimento de transformação da história vivida, em que o sofrimento, quando acolhido pela palavra, pôde ganhar forma simbólica. Esse processo permitiu que o corpo, antes sobrecarregado, encontrasse algum alívio, revelando que falar também é uma fonte de cuidado.

Este olhar dialoga diretamente com o objetivo de compreender a importância da escuta psicanalítica junto aos pais de crianças autistas, ao demonstrar que cuidar do cuidador é parte fundamental do processo terapêutico. Quando os pais encontram um espaço onde são escutados, sem julgamentos, torna-se possível um reposicionamento diante da própria experiência e da relação com a criança.

A vivência também aponta para a necessidade de ampliar o olhar das instituições e das políticas públicas sobre as famílias de crianças atípicas. Ouvir esses pais, reconhecer seus limites e acolher seu sofrimento é um passo essencial para a construção de práticas de cuidado mais humanas e sustentáveis, considerando que quem cuida também precisa ser cuidado.

Por fim, este estudo reafirma a psicanálise como um espaço potente de escuta e transformação. Proporcionando "voz" aos pais, foi possível perceber que mesmo em meio ao cansaço e aos obstáculos, há sempre a possibilidade de reconstrução. Como perspectiva futura, destaca-se a importância de ampliar pesquisas e práticas que ofereçam espaços de escuta aos pais, fortalecendo vínculos, promovendo saúde emocional e sustentando trajetórias de cuidado mais possíveis.

REFERÊNCIAS

BERNARDINO, Leda Mariza Fischer. *A clínica psicanalítica com crianças e seus pais*. São Paulo: Escuta, 2018.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). *Censo da Educação Básica*. Brasília: INEP, 2023.

CRESPIN, Graciela. *Autismo: clínica psicanalítica*. São Paulo: Escuta, 2016.

DA SILVA, Rayanne Vieira; DE LIMA CARVALHAL, Manuela Maria; GOMES, Daniela Lopes. The relationship between anxiety symptoms and perceived quality of life among caregivers of children with Autism Spectrum Disorder in the Amazon. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v. 21, n. 5, p. 545, 2024. DOI: 10.3390/ijerph21050545.

DESAFIOS enfrentados por pais e familiares de crianças com Transtorno do Espectro Autista matriculadas em Centros Municipais de Educação Infantil em Cascavel, Paraná. *Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento*, [S. l.], v. 13, n. 7, p. e1913746228, 2024. DOI: 10.33448/rsd-v13i7.46228. Disponível em: <https://rsdjournal.org/rsd/article/view/46228>. Acesso em: 16 jan. 2026.

FREUD, Anna. *O tratamento psicanalítico das crianças*. Rio de Janeiro: Imago, 1971.

FREUD, Anna. *O ego e os mecanismos de defesa*. Rio de Janeiro: Imago, 1996.

FREUD, Anna; BURLINGHAM, Dorothy. *Normalidade e patologia na infância*. Rio de Janeiro: Imago, 1968.

FREUD, Sigmund. Recomendações aos médicos que exercem a psicanálise (1912). In: FREUD, Sigmund. *Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud*. Rio de Janeiro: Imago, 1996. v. 12.

JERUSALINSKY, Alfredo. *Psicanálise e autismo*. Porto Alegre: Artes Médicas, 2012.

KLEIN, Melanie. *O amor, a culpa e a reparação*. Rio de Janeiro: Imago, 1991.

KUPFER, Maria Cristina Machado. *Educação terapêutica: o que a psicanálise pode pedir à educação*. São Paulo: Escuta, 2010.

LACAN, Jacques. Função e campo da fala e da linguagem em psicanálise (1953). In: LACAN, Jacques. *Escritos*. Rio de Janeiro: Zahar, 1998.

LAZNIK, Marie-Christine. *A voz da sereia: o autismo e os impasses na constituição do sujeito*. Salvador: Ágalma, 2004.

LAZNIK, Marie-Christine. *Rumo à palavra: três crianças autistas em psicanálise*. São Paulo: Escuta, 2013.

NASIO, Juan-David. *Como trabalha um psicanalista*. Rio de Janeiro: Zahar, [s.d.].

WINNICOTT, Donald Woods. A mente e sua relação com o psicossoma (1949). In: WINNICOTT, Donald Woods. *Da pediatria à psicanálise: obras escolhidas*. Tradução de Tania Rivera. São Paulo: Ubu Editora, 2019. p. 243–255.

ZIMERMAN, David E. *Fundamentos psicanalíticos: teoria, técnica e clínica*. Porto Alegre: Artmed, [s.d.].

